

Guía de anotación de entidades topográficas en notas oncológicas

Grupo Procesamiento de Lenguaje Natural – CMM – U de Chile
Proyecto Registro de Tumores Fundación Arturo López Pérez
Enero 2021
Versión 1.1

Pablo Báez
Gisselle Caamaño
Jocelyn Garay
Carla Cavallera
Inti Paredes
Jocelyn Dunstan

Índice

Introducción	3
Entidades a anotar	4
Operativa	4
Reglas de anotación	4
Reglas Generales (Reglas-G).	4
G1. Uso de recursos de conocimiento externos	4
G2. Alcance de la anotación	5
G3. Unicidad de anotador	5
G4. Anotación basada en documentos individuales	5
G5. Menciones que no estén claras	5
G6. Revisión de las reglas de anotación	5
G7. Exhaustividad de las menciones	5
G8. Anotación mínima	5
G9. Límite de menciones	6
G10. Límite de sentencias	6
G11. Mención mínima	6
G12. Perfil del Anotador	6
Reglas Positivas (Reglas-P): Qué anotar	7
P1. Solapamiento de menciones	7
P2. Abreviaturas y siglas	7
P3. Anotar antecedentes familiares y/o personales	7
P4. Anotar, aunque se refiera al contexto	7
P5. Anotar todas las menciones que hagan referencia a diferentes localizaciones metastásicas	7
P6. Anotar, independientemente de la base del diagnóstico	8
P7. Anotar negaciones.	8
P8. Anotar adjetivos derivados de nombres de topografías.	8
P9. Anotar prefijos relacionados con nombres de topografías.	8
Reglas Negativas (reglas-N): Qué no se debe anotar	8
N1. Nombres de procedimientos relacionados con otros sitios anatómicos.	8
N2. Sitios anatómicos inespecíficos	9
N3. Menciones implícitas de entidades	9
Reglas Ortográficas (Reglas-O)	9
O1. Otros idiomas	9
O2. Errores tipográficos y de conversión	9
O3. Espacios erróneos	9

O4. No etiquetar los espacios flanqueantes en blanco	9
O5. No etiquetar comas, puntos de terminación de frases, paréntesis, corchetes u otros.	10
O6. No etiquetar signos de puntuación innecesarios	10
Reglas de Codificación (Reglas-C)	10
C1. Asignación de códigos de topografía cuando la localización anatómica es genérica	10

1. Introducción

Esta guía tiene por objetivo describir las especificaciones para la anotación de menciones relacionadas con la topografía neoplásica en 1.101 reportes de anatomía patológica provenientes de la Fundación Arturo López Perez (FALP).

La referencia principal para la identificación de dichas menciones será la terminología CIE-O-3-T.

Este material puede considerarse como complementario al elaborado por Miranda-Escalada *et al.* en anotación de morfologías de neoplasia¹, el cual fue empleado por nuestro grupo en el entrenamiento de un modelo de redes neuronales para la identificación de morfología neoplásica en textos de la FALP, consiguiendo muy buenos resultados.

CIE-O-3

La clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O) ha sido usada cerca de 25 años, principalmente en registros de tumores de cáncer, para codificar la localización (topografía) y la histología (morfología) de la neoplasia, usualmente obtenidos de un informe de anatomía patológica². En este trabajo se empleará la 3ª edición en español (CIE-O-3, año 2003) cuya edición original en inglés corresponde a la *International Classification of Diseases for Oncology, 3rd Edition* (ICD-O-3, año 2000) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y solo se tendrán en cuenta las anotaciones topográficas (localización de la neoplasia). Es importante hacer notar que si bien la edición incluye las clasificaciones de linfomas y leucemias, el conjunto de datos empleado para la anotación no presenta casos de neoplasias linfáticas y hematopoyéticas.

El código topográfico describe el sitio de origen de las neoplasias y usa códigos de cuatro caracteres que van desde el C00.0 al C80.9. Un punto decimal (.) indica las subdivisiones de las categorías de tres caracteres. Los dos primeros dígitos identifican la localización y el dígito tras el punto indica la sublocalización.

¹Antonio Miranda-Escalada, Eulàlia Farré-Maduell, Martin Krallinger (2020). Named Entity Recognition, Concept Normalization and Clinical Coding: Overview of the Cantemist Track for Cancer Text Mining in Spanish, Corpus, Guidelines, Methods and Results. Proceedings of the Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2020), CEUR Workshop Proceedings. 303-323. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2664/cantemist_overview.pdf

² Fritz, A., Percy, C., Jack, A., Shanmugaratnam, K., Sobin, L., Parkin, D. M., & Whelan, S. (2003). Clasificación Internacional de enfermedades para oncología.

2. Entidades a anotar

El objeto de esta tarea es la anotación de las menciones de las siguientes entidades:

- Topografía neoplásica

El código topográfico describe el sitio de origen de las neoplasias, en este sentido, el anotador debe abstenerse de incluir localizaciones topográficas mencionadas en los casos clínicos que correspondan a otras partes del cuerpo no relacionadas directamente con el origen de la neoplasia, metástasis u órganos posiblemente afectados.

No es objeto de esta guía la anotación de menciones de *morfología de neoplasia*, la cual como se mencionó anteriormente, ha sido abordada por otros autores en otro trabajo.

Paralelamente a la anotación de la entidad, se asignará siempre un código de la terminología CIE-O-3.

3. Operativa

En esta tarea, se anotarán las entidades enumeradas en el apartado 2, siguiendo las reglas enumeradas en el apartado 4.

La herramienta que se utilizará para la anotación es INCEpTION³. Para obtener detalles sobre su uso y la dinámica del proceso de anotación, remítase a la “Guía Rápida: Uso de plataforma de anotación de entidades Inception” que hemos elaborado como material complementario a esta guía.

4. Reglas de anotación

A continuación, se detallan las reglas de anotación, incluyendo ejemplos particulares, clasificados como correctos o incorrectos, destinados a ayudar en la comprensión de las directrices.

Las reglas de anotación están estructuradas en las siguientes clases:

- Reglas-G: generales
- Reglas-P: positivas
- Reglas-N: negativas
- Reglas-O: ortográficas
- Reglas-C: convenciones y codificación
- Excepciones

³ Klie, J.-C., Bugert, M., Boulosa, B., Eckart de Castilho, R. and Gurevych, I. (2018): The INCEpTION Platform: Machine-Assisted and Knowledge-Oriented Interactive Annotation. In Proceedings of System Demonstrations of the 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018), Santa Fe, New Mexico, USA

4.1. Reglas Generales (Reglas-G).

G1. Uso de recursos de conocimiento externos

En caso de duda del anotador, sobre si corresponde o no a una mención o acerca del tipo de mención topográfica correspondiente, se aconseja consultar recursos externos en español (ej. Wikipedia, diccionarios de siglas médicas, etc.). Alternativamente, se pueden consultar otros recursos en inglés que faciliten la comprensión del término: Wikipedia, PubMed, terminologías médicas como SNOMED CT, CIE-10- MC, UMLS, u otras bases de datos para resolver las dudas. Los recursos de referencia han sido principalmente:

- Manual de codificación CIE-O. Tercera Edición 2003.
- Manual de codificación CIE-10-ES Diagnósticos. Edición 2020.
- eCIEMaps v3.3.7. https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/index_o_3.html
- Diccionario de siglas médicas <http://sedom.es/diccionario/>

G2. Alcance de la anotación

El proceso de anotación no tiene como propósito anotar todas las palabras incluidas en el caso clínico. El objetivo es encontrar aquellas entidades nombradas enumeradas en el apartado 2-Entidades a Anotar.

G3. Unicidad de anotador

Cada instancia de caso clínico debe ser anotada por un único anotador.

G4. Anotación basada en documentos individuales

Todas las anotaciones de una instancia de caso clínico deben realizarse de manera aislada sin tener en cuenta otros casos clínicos.

G5. Menciones que no estén claras

No anotar menciones para las que no esté claro si corresponde anotarlas (incluso tras consultar algún recurso externo).

G6. Revisión de las reglas de anotación

Si se detectan casos especiales de tipos de menciones que podrían ser de interés o estar relacionadas y las guías no especifican su anotación, se deben reportar estos casos junto con ejemplos para refinar las reglas de anotación y una explicación mínima para que cualquier anotador pueda entender el razonamiento en un caso concreto.

G7. Exhaustividad de las menciones

Las entidades topográficas se deben anotar cada vez que aparecen, incluso si la evidencia textual es exactamente la misma, es decir, una entidad que se menciona múltiples veces debe anotarse múltiples veces.

G8. Anotación mínima

Cualquier anotación debe estar formada al menos por la mención (evidencia textual), y el código de la terminología CIE-O-3 que lo representa.

G9. Límite de menciones

La mención debe incluir la topografía neoplásica (sitio de origen del tumor), y se podrá incluir dentro otra información NO objeto de la anotación con el objetivo de no romper la cadena siempre y cuando la distancia entre las partes relevantes de la mención sea igual o menor a 6 tokens.

En caso de que la distancia sea mayor a 6 tokens, las partes relevantes de la mención deberán considerarse menciones individuales.

G10. Límite de sentencias

Las menciones de entidades de topografía neoplásica no pueden atravesar sentencias múltiples. Es decir, una mención no puede atravesar:

- Un punto y seguido
- Un punto y aparte
- Un bullet-point

Esta regla, en algunos casos produce que no se anote información relevante. No obstante, su aplicación simplifica y acelera la anotación y facilita el tratamiento computacional posterior.

G11. Mención mínima

Una entidad debe reconocerse como la parte más corta que lo define. Si añadir palabras a la anotación, no modifica el código CIE-O-3, no hay que añadirlas.

Ejemplos:

- Reseccion de lesion de mejilla [C76.0] derecha: neoplasia maligna

No es necesario añadir la lateralidad (“derecha” en el ejemplo) de la mejilla.

Excepción!!!

En el caso de que las palabras descartadas modifiquen la mención de manera relevante y aparezcan en la CIE-0-3 asociadas al mismo código si se han de incluir en la mención (se debe incluir siempre cualquier referencia a la sublocalización siempre que esté codificada).

Ejemplo:

- Con colon izquierdo [C18.6], más disección ganglionar:

Esta regla, en algunos casos produce que no se anote información relevante. No obstante, su aplicación simplifica y acelera la anotación y facilita el tratamiento computacional posterior.

G12. Perfil del Anotador

Para la correcta aplicación de esta guía en una tarea de anotación, sería deseable que el anotador dispusiera de las siguientes capacidades:

- Conocimiento de las clasificaciones CIE-O-3 y CIE-10-MC. Otras terminologías relacionadas de interés: SNOMED CT.
- Conocimiento de las bases biológicas del comportamiento del tumor o Biología del Cáncer.
- Conocimiento de los términos, abreviaturas y siglas médicas.
- Habilidades en la búsqueda de información científica y recursos terminológicos.

4.2. Reglas Positivas (Reglas-P): Qué anotar

P1. Solapamiento de menciones

Las menciones solapadas deben también ser anotadas, incluso cuando se asocie el mismo concepto terminológico.

P2. Abreviaturas y siglas

Una mención puede ser una abreviatura o una sigla de la entidad topográfica. Únicamente se debe anotar aquellas abreviaturas y siglas que pueden ser unidas a entidades clínicas según el conocimiento del anotador y descripciones directamente incluidas en el texto (abreviación ad-hoc) sin ningún tipo de duda.

Ejemplos:

- **CSI** (Cuadrante superior interno) [C50.2]
- **UC** (Unión de los cuadrantes) [C50.8]
- **CC** (Cuero cabelludo) [C44.4]

P3. Anotar antecedentes familiares y/o personales

Se debe anotar las menciones incluso cuando no se refieren directamente al sujeto del caso clínico o al momento actual, por ejemplo, topografías enumeradas en antecedentes familiares y/o personales.

Ejemplos:

- Una hermana de abuelo materno diagnosticada de carcinoma de **mama** [C50.9]

P4. Anotar, aunque se refiera al contexto

Todas las menciones de entidades topográficas deben ser anotadas incluso cuando no estén relacionadas con la condición de un sujeto, pero en otros contextos podrían ser interpretadas como una entidad anotable.

Ejemplos:

- En febrero de 2013, la paciente se incluyó en el ensayo clínico PERUSE (estudio fase IIIb, abierto, multicéntrico, que se activó en mayo de 2012 y cuyo objetivo primario fue analizar la seguridad y eficacia de pertuzumab y trastuzumab en combinación con quimioterapia con taxanos en primera línea de tratamiento, en un amplio grupo de mujeres con cáncer de **mama** [C50.9] HER-2+ localmente recurrente o metastásico).

P5. Anotar todas las menciones que hagan referencia a diferentes localizaciones metastásicas

Anotar todas las referencias a topografías exploradas en busca de metástasis que el anotador determine relevantes.

Ejemplos:

- Diagnóstico: 1.- resección de nódulo **pulmonar** [C34.9], segmento lateral del **lobulo medio** [C34.2]: tumor carcinóide típico. Forma una lesión de 0,8 cm. márgenes libres. 2.- **Linfonodos interlobares** [C77.1] derechos: dos **linfonodos** [C77.9] sin tumor maligno (0/2).
- Diagnóstico **Piel subpalpebral** [C44.1] izquierda: Carcinoma basocelular nodular, infiltrante en **dermis** [C44.9]

* Ver también regla P7. Anotar, negaciones.

P6. Anotar, independientemente de la base del diagnóstico

En este trabajo NO se va a tener en cuenta cuál ha sido la base del diagnóstico.

Todas las menciones independientemente de la base del diagnóstico deberán ser anotadas: información microscópica, radiológica o clínica (Todas las técnicas de diagnóstico, inclusive rayos X, endoscopia, imágenes, ultrasonido, cirugía exploratoria (por ejemplo, laparotomía) y autopsia, sin diagnóstico histológico).

Ejemplo:

- Visión ecográfica de lesión del **páncreas** [C25.9]

P7. Anotar negaciones.

Anotar, incluso si la mención está en una expresión negada

Ejemplo:

- Sin evidencia de patología neoplásica en **ovario** [C56.9] ni **trompas** [C57.0]

P8. Anotar adjetivos derivados de nombres de topografías.

Tal como lo menciona la tercera edición de la *Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O)*, “la localización anatómica de una neoplasia se puede expresar utilizando un sustantivo o un adjetivo relacionado con ella; por ejemplo, “glioma del puente” (sustantivo) o ‘glioma pontino’ (adjetivo) [...], también se encuentran algunos de los adjetivos más comunes como “uterino” o “gástrico”. Dichas menciones también deben ser anotadas y codificadas cuando corresponda.

Ejemplo:

- Fragmentos de tejido **mamario** [C50.8] extensamente infiltrados.

P9. Anotar prefijos relacionados con nombres de topografías.

Anotar los prefijos relacionados con nombres de topografía como:

- Carcinoma papilar **intratiroideo** [C73.9]

4.3. Reglas Negativas (reglas-N): Qué no se debe anotar

N1. Nombres de procedimientos relacionados con otros sitios anatómicos.

No anotar textos relacionados con otras localizaciones anatómicas no relacionadas con la topografía tumoral.

Ejemplo:

- Biopsias **prostáticas** [C61.9] transrectales

No se anota “*transrectales*” ya que hace referencia a la vía de realización del procedimiento mientras que SI se anota “*prostáticas*” ya que hace alusión a la topografía.

N2. Sitios anatómicos inespecíficos

Solo se etiquetan localizaciones topográficas que tienen código CIE-O, por lo tanto, palabras como “lóbulo”, que no tienen un código genérico cuando se encuentran aisladas (sin una especificación de la localización como por ejemplo en “lóbulo de la oreja”), no son anotadas.

Ejemplo:

- Adenocarcinoma de tipo acinar, que compromete tanto el lóbulo derecho como lóbulo izquierdo.

N3. Menciones implícitas de entidades

NO se debe realizar ningún tipo de inferencia clínica para decidir si una evidencia textual representa indirectamente una entidad clínica. Asimismo, las anáforas NO deben anotarse.

Ejemplo:

- Dicha porción no tumoral del **órgano** tiene hiperplasia nodular de predominio glandular.

4.4. Reglas Ortográficas (Reglas-O)

O1. Otros idiomas

Los nombres en otros idiomas diferentes del castellano deben ser anotados, independientemente del lenguaje.

O2. Errores tipográficos y de conversión

Aquellas menciones de topografía (que sigan las reglas generales de anotación) y que tengan errores tipográficos, deben ser anotadas. Esto incluye a las menciones que sufran de errores de conversión automática, generadas con programas de conversión de textos.

Ejemplo:

- Prostatectomía radical robótica, con ambas vesículas seminales [C63.7]

O3. Espacios erróneos

Las palabras separadas en diversos tokens de texto por espacios erróneos deberán ser anotadas como una única entidad

O4. No etiquetar los espacios flanqueantes en blanco

NO etiquetar los espacios en blanco que flanquean una mención de topografía. Los anotadores deberían intentar definir las menciones de la manera más precisa, sin incluir los espacios en blanco u otros espacios que franqueen las menciones (p.ej. puntos al final de una sentencia).

O5. No etiquetar comas, puntos de terminación de frases, paréntesis, corchetes u otros.

No incluir como parte de las menciones de topografía: comas, puntos de terminación de frases, corchetes, números de referencias, %, etc., a no ser que no se puedan excluir de la mención. Se incluye el paréntesis de cierre si todo el contenido del paréntesis forma parte de la mención, es decir, es relevante. Si no es así se corta la mención hasta la última palabra relevante.

Ejemplo:

- Visión ecográfica de lesión del páncreas: [C25.9]

Se anota incorrectamente incluyendo los dos puntos.

O6. No etiquetar signos de puntuación innecesarios

No etiquetar guiones, contrabarras que sirvan para separar conceptos, signos matemáticos etc., a no ser que no se puedan excluir de la mención.

Ejemplo:

- Biopsias endoscópicas de lesión de unión esofago-gástrica [C16.0]

En el ejemplo, se anota de manera correcta incluyendo el guión.

4.5. Reglas de Codificación (Reglas-C)

C1. Asignación de códigos de topografía cuando la localización anatómica es genérica

Cuando la localización anatómica en el texto anotar sea genérica se emplea el código CIE-O SAI (.9).